

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА И ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ

М.Р. Бородина - проф. каф. «Дизайн» ТАСУ

Аннотация

В статье говорится о проблемах сохранения и охраны археологических объектов, «земляной» архитектуры. А также о возможностях их решения средствами современного дизайна.

Annotation

The article deals with the problems of preservation and protection of archaeological sites, "earthen" architecture. And also, about the possibilities of their solution by means of modern design.

Ключевые слова: *наследие, проекты, ювелирия, архитектура, археология.*

Как правило, процесс дипломного проектирования у дизайнеров архитектурной среды, полагает под собой выполнение нескольких целей – это демонстрация знаний, умений и навыков, выполнение предпроектного исследования, а также умение двигаться в рамках актуальности задачи. В таком проекте обычно обобщается учебный опыт проектирования.

Цель статьи – показать значимость и эксклюзивность работы над проектом в первой самостоятельной попытке решения актуальных проблем студентами дипломниками. Предложения сохранения и развития исторического культурного наследия Узбекистана в дипломном проектировании. Коснуться творческих и методических приемов достижения этих целей. В качестве иллюстраций к данной статье приведены фрагменты дипломных работ архитектурного факультета ТАСИ, в которых актуальность проектной задачи определяется тем, что физическое состояние памятников продолжает с каждым годом ухудшаться. Изучить их конструктивные и декоративные особенности, дать им право на новую жизнь в современной среде – основная задача таких проектов. Задание на проектирование в этом направлении, должно по своей структуре быть максимально приближенным к реально существующим проблемам в области сохранения и развития культурного наследия Узбекистана, несущих сущность, природу, дух времени, а также опыт культуры народа прошедших веков. И такие проекты выходят за рамки архитектуры. Это касается проектов, связанных с искусством ювелирии, которое, как известно, одно из древнейших на земле и в Узбекистане, в частности. Это искусство, некогда славившееся своей высотой, знало и падения, и взлеты. Для стабилизации развития и сохранения традиций, президентом Узбекистана Ш.М. Мирзиевым, издан указ от 18 мая 2019 г., (№ УП-5721) «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан». Указом предусмотрена «Комплексная программа мер по развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан на 2019 — 2023 годы». А также разработана «**Концепция развития ювелирной**

промышленности Республики Узбекистан на период 2019 - 2025 годы» ID-4091. В рамках этой программы предусмотрено открытие учебных направлений в ВУЗах и колледжах Узбекистана для создания конкурентно способного штата специалистов высокого уровня, а также продолжения и преумножения существующих традиций. В связи с этим, хочу познакомить читателей с одним из таких проектов, выполненным студенткой Магистратуры Ташкентского Государственного Технического Университета им. И. Каримова Гиладовой Камилой (рук. М.Р.Бородина). Одной из тенденций лучших ювелирных домов мира является стремление к достижению законченности и завершенности линий, использование различных материалов на основе исследований шедевров национальной культуры, связей с ней дизайнерских находок и новейших технологий. Современный дизайн ювелирных изделий находится под постоянным влиянием различных факторов: техника, технологии, материалы, стили искусства и моды. Фактор дизайна связывает красоту и художественно-образную выразительность изделий со способностью передачи духовного состояния автора через объект дизайна. В основной традиции мастера Узбекистана изготавливали ювелирные украшения из серебра, которые затем покрывали позолотой, инкрустируя рубином, бирюзой, кораллом.

Рис.1 Фигура оленя из скифского золотого клада (Vв до н.э.) Детали современного ювелирного комплекта с мотивами скифского клада

Прием
суставного
трубчатого
сочленения
деталей в
золотом кладе
Скифов (Vв до
н.э.)

Прием трубчатого сочленения
деталей ювелирного комплекта, с
использованием мотивов из золотого
клада Скифов

Эффекты завершения поверхностей
в частях браслета за счет утолщения
металла на его краях. Создание
декора с включением холодного
(сине – зеленого) камня в
Амударьинском золотом кладе V - IV
вв. до н. э.

Пример преимущества приемов
построения композиции браслета в
выпускном проекте магистрантки.

Рис.2 Сравнительная таблица использования декоративных элементов исторической ювелирии в современном дизайне

Решение той же проблемы, но средствами архитектурного дизайна, предложено в проекте дипломницы кафедры «Интерьер и ландшафтный дизайн» **Ибраимовой Эльзары**. В качестве объекта исследования и разработки проектного решения, был выбран подземный храм, расположенный в 26 км к востоку от города Алмалык - «Корхона» или «Корихона». Эта территория сейчас нуждается в охране и благоустройстве.

Храм был открыт **в 1934г. профессором М.Е. Массоном**. По описанию, данному М.Е. Массоном, он представляет собой **лёссовый холм оплывшей, округлой формы**, высотой около 16 м. **В этом холме имелись входы в**

подземные помещения: один с южной стороны, два с восточной и один с северной.

На фото, сделанном М.Е. Массоном и взятом из свободных интернет-источников, просматривается именно такая поверхность холма, на первый взгляд ничем не отличающегося от окружающего ландшафта. На вершине холма прослеживался культурный слой, достигавший в некоторых местах 1,5 м. Кроме того, М.Е. Массон отметил на самой вершине холма остатки

На фото: процесс предпроектного обследования Корхоны.

ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

какого-то сооружения, сложенного из диких пород камня.

Обследовав породы и, спустившись вниз, ученый определил, что в холме вырыты помещения, находящиеся на разных уровнях.

Рис. 3. Эскизный проект архитектурного решения территории Корхоны в стиле лендформной архитектуры.

По его подсчетам их было 18, а в одном из них, находящемся на северной стороне, находилась **глиняная сауна**, высотой в 1,5 м. Расспросив местное население, он узнал, что сауна сооружена над могилой эшана Ишмат Ходжи-хана, считающегося основателем Корхоны. Как выяснилось, подземная часть памятника Корхона датируется **2-1 в.в. до н.э.** Наземная – **11в н.э.** Для части предпроектного анализа были использованы материалы

исследователя храма Олега Михайловича Ростовцева, опубликованные в свободном интернет-ресурсе¹.

Принимая во внимание особую ценность этого памятника для истории культуры Узбекистана, эта тема была выбрана для дипломного проектирования.

Рис. 4. Разрез «оболочки» над Корхоной.

Выбирая архитектурный прием, способный помочь сохранить и исторический ландшафт места, и саму Корхону, наиболее уместным оказался стиль лендформной архитектуры. Он выполнит роль «оболочки» храма, способной уберечь памятник от воздействий погоды, выветривания, разрушительного влияния птиц, во множестве сооружающих в стенах и сводах глиняного храма норы для гнезд, а также любопытных любителей.

Рис. 5. Научно – гостиничный центр и «оболочки» над Корхоной

Корхона в разные этапы ее истории, служила местом отправления именно зороастрийского культа, затем храмом «запретных» культов.

Проектом, разработанным в стиле лендформной архитектуры², предполагается создание матричной модели архитектурного сооружения на

¹ <http://arheolog.su/korihona/>.

² <https://elibrary.ru/item.asp?id=35039769>

DIZAYN TEXNOLOGIYALARI

основе форм окружающего ландшафта. Это одно из направлений в новейшей архитектуре, прием интеграции архитектурного объекта в поверхностный ландшафт. Это идея взаимодействия "человек-природа-архитектура" на уровне формообразования и пространственной организации среды. Проект, о котором идет речь, представляет собой комплекс сооружений из 2х строений. Одно – небольшой научно – гостиничный комплекс, *второе – «оболочка» над Корхоной.*

Одна из построек принадлежит небольшому исследовательскому центру для молодых и профессиональных ученых. Кроме коворкинга, библиотеки и коллекторных помещений для изучения и классификации археологических находок, центр имеет и несколько помещений гостиничного типа для приезжающих ученых.

Вторая постройка служит, как уже было сказано, своеобразным «футляром», внутри которого и расположен сам холм - строение Корхоны. Конструкция проектируемого здания относится к **стоечно-балочной системе** и состоит из вертикальных опор в виде **стержневых несущих**

элементов на основе винтовых свай. Эта система считается самой древней конструктивной системой, действующей в наши дни и щадящей по отношению к поверхности храма. Перекрытие кровли «мягкое», использующее рельсовые конструкции для перекрытий, способных к трансформированию. Термостекло на фасаде «оболочки» создает интригу прозрачности и частичного отражения в нем окружающего ландшафта. Таким образом, возможно достижение двух целей: визуальной цельности структуры ландшафта и сохранность подземного лессового храма.

Такое решение способствует еще и ограничению проникновения в храм случайных людей, способных нанести памятнику необратимый урон.

И еще об одном проекте – исследовании, выполненном в рамках магистерской диссертации на тему: «Стратегия интеграции и популяризации культуры Узбекистана в мировом сообществе средствами архитектурного дизайна» Юлдашевой Р. (рук. Бородина М.Р.) Исторические обычаи представляют, обычно, целую мировоззренческую систему.

В ней отражается образное восприятие мира и «очеловечивание» окружающей действительности, которая называется термином «традиция». Эта система, трансформируемая в пространство современных ценностей, приобретает удивительные черты эргономической и смысловой привлекательности не для большинства современников.

Известно, что обычай объясняет все происходящие вокруг процессы. Для него свойственен тайный (эзотерический) характер, деление знаний на

сакральные и вербальные, а также система **табу** (запретов). Это как нельзя более отражалось в устройстве жилых поселений, в структурах зданий и дворов, цветовых и орнаментальных знаках, в композиционно - ролевой системе интерьеров, поведенческой культуре жителей и т.д.

Придать этим традициям в строительстве характер иммерсивности – погружения, призван проект создания ЭКСПО - махали, состоящей из типовых строений, относящихся к разным регионам средневекового Узбекистана.

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЭКСПО- МАХАЛЛИ

- Архитектурные образы, характерные для 14-15вв. н.э.
- Архитектурные образы, характерные для 16-19вв. н.э.
- Павильон экспозиции современных достижений

Итак, перед нами, своего рода, архитектурный «конструктор», имеющий свойство трансформации в разборную транспортируемую конструкцию. Он служит для создания ЭКСПО – среды в различных государствах и странах, демонстрирующей достижения науки и культуры Узбекистана.

Список литературы

1. Горай Е.С., Задвернюк Л.В., katgoray@mail.ru; lusyzadver@mail TOГУ, Хабаровск, Россия «РАЗВИТИЕ ЛЭНДФОРМНОЙ АРХИТЕКТУРЫ» 2018.
2. Н. Софиева, “Дизайн интерьера: стили, тенденции, материалы” - М.: Эксмо, 2012.